

Kastanje: multifunctionele boomsoorten in kastanje-gevogelte silvopasture boomgaard

www.af4eu.eu

Silvopasture systeem, het uitkammen van kastanjabomen en pluimveehouderij

Kastanje (*Castanea sativa* Mill.), is een van de oudste niet-inheemse boomsoorten in Slowakije. Helaas krijgt deze veelbelovende boom onvoldoende zorg van de overheidsinstanties, omdat er nog geen specifieke beheermaatregelen voor zijn. Het is mogelijk om het in het open veld te planten en tegelijkertijd als onderdeel van agroforestry-systemen. In het westen van Slowakije ligt een kastanje-pluimvee silvopasture boomgaard. Deze kastanje-agroforestry-boomgaard wordt beheerd door een particuliere boer op 1,2 ha en de teelt wordt aangevuld met veeteelt (ongeveer 50 stuks pluimvee en ganzen). Er is geen specifiek tijdsbeheer van het grazen van pluimvee in de boomgaard. Slechts een deel van het pluimvee graast vrij, dus er zijn geen problemen met bodemverdichting waargenomen. Kastanjabomen worden geplant om noten te produceren die worden gebruikt voor menselijke consumptie en directe verkoop. Het belangrijkste onderzoeksdoel van dit proefonderzoek-demonstratieperceel is het evalueren van de groeiparameters van kastanje-individuele in een eendergelijk agroforestry-systeem. Op basis van de metingen werd vastgesteld dat 21 jaar na het planten de gemiddelde diameter op borsthoogte van kastanje-individuele 14,5 cm bedroeg. Verder 21 jaar na het planten bereikte de gemiddelde lengte van kastanje-individuele 5,2 m. De verkregen metingen tonen aan dat kastanjabomen een goede bodem- en klimaatconditie hebben in de genoemde agroforestry-boomgaard, aangezien een van de belangrijke factoren, namelijk het reliëf van de heuvels, gunstige omstandigheden creëert om de verschillen tussen de jaarlijkse en dagelijkse temperatuurschommelingen te verzachten. Op deze manier kan de kastanje de nadelige effecten van lage temperaturen, zomerse hitte of gebrek aan vocht overleven.

Michal Pástor

Nationaal Boscentrum, Slowakije

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.